

ZIYORATGOHLAR VA QADAMJOLARNING ETNOGRAFIK XUSUSIYATLARI

*Fan va texnologiyalar universiteti
Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy
ishlar bo'yicha birinchi prorektori
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent, Farrux Tursunov
E-Pochtra: f.tursunov83@mail.ru*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qashqadaryo vohasining tojiklar istiqomat qiluvchi yoki ziyoratga boruvchi hududlariga qarab ziyoratgohlar va qadamjolar tarixiy shaxslar yoki diniy ulamolar nomi bilan bog'liq ziyoratgohlar va qadamjolar, geografik ob'ektlar va tabiat unsurlari bilan bog'liq ziyoratgohlar hamda kasblar va ayollar nomi bilan bog'liq ziyoratgohlarga bo'lib tahlil qilingan. Ziyoratgoh va qadamjolarining kelib chiqish tarixi, ularda ado etiladigan urf-odat va marosimlar etnografik materiallari asosida dalillangan.

Kalit so'zlar: Ziyoratgohlar, qadamjo, avliyolar, Hazrati Sulton, Afrosiyob (yoki G'ut) g'ori, Turki Tug'on ziyoratgohi, lattabandak (latta bog'lash), jorubkashlik.

Аннотация: В данной статье анализируются святыи места и почитаемые объекты в Кашкадарьинском оазисе, учитывая регионы, где проживают или совершают паломничество таджики. Святынями и почитаемыми местами являются объекты, связанные с историческими личностями или религиозными учеными, географическими объектами и природными элементами, а также ремеслами и женскими именами. Происхождение святыи мест и почитаемых объектов, а также обряды и ритуалы, совершаемые в них, подтверждены этнографическими материалами.

Ключевые слова: Святыи места, почитаемые объекты, авлия, Хазрати Султон, пещера Афросиаб (или Г'ут), святыня Турки Тугон, латтабандак (завязывание лоскутков), джорубкашлик.

Annotation: This article analyzes the sacred sites and pilgrimage places in the Kashkadarya oasis, considering the regions where Tajiks reside or visit for pilgrimage. The sacred sites and pilgrimage places are classified into three categories: those associated with historical figures or religious scholars, those linked to geographical objects and natural elements, and those related to professions and women's names. The origins of these sacred sites and pilgrimage places, as well as the rituals and ceremonies performed there, are substantiated based on ethnographic materials.

Keywords: Sacred sites, pilgrimage places, saints, Hazrati Sultan, Afrosiyob (or G'ut) cave, Turki Tug'on shrine, lattabandak (tying cloth pieces), jorubkashlik.

Kirish. So'zboshi o'rnida ta'kidlash o'rinliki, o'zbeklar va tojiklarning ziyorat va qadamjolarida uncha katta farq yo'q. G'elon va Ko'l qishloqlari aholisining soni uncha ko'p bo'lmasada, boshqa hududlar bilan solishtirilganda u yerdagi ziyorat va qadamjolar soni ancha ko'proq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev "Bu vohada qadimda Naxshab, Nasaf, Kesh degan buyuk shaharlar bo'lgani, shunday taxalluslar bilan diniy va dunyoviy ilm-fan rivojiga ulkan

hissa qo'shgan allomalarimiz, aziz-avliyolarimiz haqida soatlab gapirish mumkin"¹⁹² – deb bekorga ta'kidlamagan.

ASOSIY QISM. Qashqadaryo vohasining tojiklar istiqomat qiluvchi yoki ziyoratga boruvchi hududlariga qarab ziyoratgohlar va qadamjolarini quyidagi turlarga bo'lib o'rganish mumkin:

1. Tarixiy shaxslar yoki diniy ulamolar nomi bilan bog'liq ziyoratgohlar va qadamjolar;
2. Geografik ob'ektlar va tabiat unsurlari bilan bog'liq ziyoratgohlar;
3. Kasblar va ayollar nomi bilan bog'liq ziyoratgohlar.

Tarixiy shaxslar yoki diniy ulamolar nomi bilan bog'liq ziyoratgohlar va qadamjolar. Ko'l qishlog'ida Xoja Dovud - Dovrul Baqo, Xo'ja Ro'shnoyi kabi qabriston ziyoratgohlari mavjud. Tarixiy shaxslar nomi bilan atalsada, mahalliy aholi mazkur shaxslarning kimligini bilishmaydi. Ko'l qishlog'i aholisi avvallari Hazrati Sulton etagidagi Qavzixona manzilida yashashgan ekan, shuning uchun ham bu joy bugungi kunda muqaddas qadamjo sifatida e'zozlanadi.

Hazrati Sulton ziyoratgohi. Hazrati Sulton ziyoratgohining shakllanish tarixi Imomi Husayn nomi bilan bog'lanadi. Rivoyatlarga ko'ra Imom Husaynning boshi shu yerga qo'yilgan ekan. Hazrati Sulton cho'qqisidagi chuqurchaga to'kilgan suv toshga tegib qizil tus olar ekan, mahalliy aholi uni muqaddas qon izlari deb hisoblashadi.

Rivoyatlarga qaraganda, Yazid lashkarboshilaridan biri Xoja Dovud Damashqiy – Hazrati Sulton Imom Husaynning boshi o'rniga o'z o'g'li Husaynning boshini kesib qoldiradi va hammaslak askarlari himoyasida Imomning boshini olib qochadi. Yazid qo'shinlari qochayotganlarni ta'qib etadi. Ko'p askarlari yo'l-yo'lakay janglarda qirilib ketadi. Xoja Dovud Damashqiy oxirgi omon qolgan hamrohlari bilan Miroqi yo'li orqali Gavva cho'qqisiga qarab yo'l oladi. G'ilonga yetganda Turki To'g'on, keyinroq Xoja A'loiddin, Xoja Abdi Zarif G'ofuriy va Muqbil otalar ham shahid bo'lishadi. Gavva cho'qqisiga ko'p mashaqqat bilan yetib kelgan Hazrati Sulton Imom Husaynning aziz boshlarini shu yerga dafn etadilar¹⁹³. A.Choriev keltirgan ba'zi ma'lumotlar izoh talab etadi. Turki To'g'on va Xoja A'loiddin kabi tarixiy shaxslar bir biri bilan bog'laniladi. Biroq, mahalliy aholi Turki To'g'onni Chin bilan chegaradosh hududdan kelgan deb hisoblaydi.

Xo'ja Bashir ziyoratgohi. Kitob tumanidagi Hazrati Bashir ziyoratgohi va Jovz qishlog'idagi Xo'ja Bashir qabriston ziyoratgohlarini bir biri bilan bog'lashadi. Shayx Sobir Parranda Muhammad Payg'ambarimizga to'rtinchi avlod hisoblanar ekan. Jovz qishlog'idagi Shayx Sobir Parranda ziyoratgohidagi tutlarning ajoyib xususiyati bor ekan. Axborotchi Po'latov Ilmiddingin ta'kidlashicha soyni bir tomonidagi tut daraxti qurib qolsa ikkinchi tomonidan ko'karib chiqadi¹⁹⁴. Shayx Sobir Parranda karomatli avliyo hisoblanib, hayotligida qisqa vaqtda ibodat amalini Buxoroga borib ado etib kelgan ekan.

G'elon qishlog'i yaqinidagi Gachchamozor, Turki Tug'on, Aspiduxtar qishlog'i yaqinidagi Pista Mozor ziyoratgoh sifatida qadrlaniladi. Tog'li hududlardagi tojiklar tomonidan tepaliklar ham ziyoratgoh yoki qadamjo sifatida alohida e'tirof etiladi. Ko'l qishlog'idagi Ko'histon, Paybaxsha, G'elon qishlog'idagi Kuhi Ummon, Qushacha, Dorhoji, Ko'hi Avaz, Qo'rg'on kabi tog' cho'qqilari va Gachchamozor, Hindikush, Qal'a, G'alang, Qavliq, Xo'ja Aloviddin Attor, Bastikon kabi tepaliklar mahalliy aholi tomonidan qadrlanadi. Xo'ja Aloviddin Attorga ziyorat qilgani kelgan kishi ot yoki eshak ustida bo'lsa yuqoridan tosh yumalab tushar ekan. Mahalliy aholi Xo'ja Aloviddin Attor qabrining yonidan o'tguncha yayov yurib o'tish kerak deb hisoblashadi. Surxondaryo viloyatining

¹⁹² Мирзиёев Ш.М. Ҳар қандай синовларни енгишга қодир халқ (Қашқадарё вилояти) // Буюк келажигимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017 — Б. 309.

¹⁹³ Чориев А. Ҳазрати Султон тарихи. – Т: Янги аср авлоди, 2019. – Б. 30.

¹⁹⁴ Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Китоб тумани Жовз қишлоғи. 2024 йил.

Denov tumanida ham XIV asrga oid Xoja Aloviddin Attor nomli ziyoratgoh bor.

G'elon qishlog'ida mahallani suv bilan ta'minlaydigan joy Sarchashma deb ataladi. Bu joy ziyoratgoh sifatida e'zozlanib kelinadi. Sarchashmada ikkinchi jahon urushi qatnashchilari uchun ramziy yodgorlik o'rnatilgan.

G'elonliklar qishloq yaqinidagi ziyoratgoh va qadarjolarning qadimiy deb hisoblaydi, "Qayarma", "Qal'a", "Hindikush" kabi mavze'lardan topilgan osori atiqalar fikrimizni isbotlaydi. G'elon qishlog'ining tarixi ikki donishmand aka-uka Muhammad ibni G'eyloniy va ukalari Mahmud ibn G'eyloniy nomi bilan bog'liq. Ma'lum bo'lishicha, Mahmud ibn G'ayloniy mashhur muhaddis Abu Iso Muhammad at – Termiziyga ustozlik qilgan ekan. Manbalarga ko'ra G'elon qabristoni Rijo – ul – G'ayb 990 yilda bunyod etilgan ekan. G'elon qishlog'i atrofida Turki Tug'on, Xoja Zayniddini Bazzoz, Xoja Maxtor, Xoja Bosmoil, Xoja Aloviddin, Hasan va Husan, Du Odil, Abu Zarri G'afforiy, Xoja Ansoriy, Sulton Xoja Dovud, Mirzoi Boqqi kabi avliyolar nomi bilan bog'liq mozor ziyoratgohlari bor. Xoja Zayniddin Bazzoz ziyoratgohi "Pista Muzor" mavze'si deb ham ataladi. 1870 yillarda eshon Abdulhaq rahbarligida, mullo Niyoziy Xudoyor saxovati bilan Xoja Yaqubi Samarqandiy yangi bog' barpo qilib o'rik, olma, marvarid yong'oq, tutlar ekildiki, keyinchalik bu tut mevalari qahatchilik va ocharchilik yillari ko'pgina odamlar hayotini o'limdan saqlab qolgan ekan. G'elon tojiklarining fikriga ko'ra, ziyoratgohlar atrofida mevali daraxtlarni ekish eng savob amallardan biri bo'lib hisoblanadi.

Turki Tug'on ziyoratgohi. G'elon qishlog'idagi Turki To'g'on ziyoratgohining kelib chiqishi islom dinining shakllanish davri bilan bog'laniladi. Shunday ziyoratgohlardan biri G'elon qishlog'idagi Turki Tug'on mazori bo'lib, qisqacha tarixi "Musibatnoma", "Ravzat-ush-shuhado", „Hazrati Sulton tarixi va hazrati Bashir manoqibi“, "Qissai sar" va boshqa kitoblarda o'ziga xos tarzda talqin etilgan.

G'elonlik ziyoli R.Qurboniyonning ta'kidlashicha, "Musibatnoma" naqliga binoan ma'lum bo'ladi, Turki Tug'on Xitoy podshohining o'g'li bo'lib, qalb amri bilan islomni qabul qilib, qavmu qarindoshlarining butparastlik dinidan kechib taqdir amri bilan Xuroson va Runga borib, islom lashkariga qo'shilib, Yazid lashkariga qarshi urushlar qilib Shomga, Makka va Madinagacha boradi. Adolatni barqaror qilish uchun doimo oxirzamon payg'ambari Muhammad (s.a.v.) ning farzandlari imom Muhammadi Hanifa, Zaynulobiddin va boshqalar tamonida turib islom dini ravnaqi yo'lida jang qiladi. Islom adolatini barqaror qilish uchun Yazidga va uning o'g'li Marvon ibn Yazidga qarshi kurashib, Shomdan Xurosonga va Movarounahrga kelib, Shahrisabz va Samarqand muzofotlarida qatnashib shahid bo'ladi. Turki Tug'on o'limi oldidan Samarqandga dafn qilinishini vasiyat qiladi, biroq Turki Tug'onning maslakdoshlari uni dushmanlardan himoyalab orqaga chekinadi va G'elon darasiga keltirib dafn qiladilar. G'elon tog'lari, yer va suv oqar buloqlari o'sha zamonlarda Samarqand mulki hisoblanar ekan. Ya'ni Turki Tug'on vasiyati ado etilgan deyish mumkin¹⁹⁵.

Turki Tug'on Xitoy shohi Alqamayining o'g'li bo'lib, bud-sanamni otga bog'lab sudragani uchun shoh uni huzuriga chorlagan ekan. Shohi Alqamayga "bu but tangilikka yaramas, bizni balolardan yiroq qilmas" – deb javob berganligi va qilgan ishi uchun o'tda yondirishga buyuriladi. Shunda payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) bir (shohsuvor) otliq ko'rinishida paydo bo'lib, farzandlarimning xunini dushmanlardan talab qitlgil deb ko'zdan g'oyib bo'lgan ekanlar. Turki Tug'on haqida manbalarda ham ma'lumot keltiriladi.

Mazkur misralar R.Qurboniyon tonidan tarjima qilingan. "Yazid aydi: Ey butparast, xomush bo'lg'il! Tug'on aydi ki, avval butparast erdim, emdi barakoti nabaviy sallallohu alayhi vasallam ila

¹⁹⁵ Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз тумани Фелон қишлоғи. 2024 йил.

islomg'a mushsharraf bo'ldum, san payg'ambarni ko'rub, bilib, sahobazoda ekansan, yuz ugurub kofir bulubsan, payg'ambarzodani qatl qilding, hech kofir, budparast, juhud qilg'on emasdur, tongla javobini berursan, deydi. Yazid dar g'azab bo'lub deydiki, muni uldurunglar deb boshini manga kelturinglar, deydi. Jallodlar olib chiqdi, xoloiq yig'ildi. Tug'onni sahnaga chiqorib tig' solur vaqtda osmondin "Allohu Akbar" deb ovoz keldi. Bu ovozni haybatidin jallodni teg'i qo'lidin yerga tushdi. Shabrang savora uchqurlik ot minibdurlar, kelib Tug'onni kamaridin tutub olib osmonga ravon bo'ldilar. Shom xalqi hayron bo'ldi, Yazidga xabar yetkurdi. Yazid qilg'on ishig'a pishaymon bo'ldi, ammo hech foyda bermadi" ("Musibatnoma" 233-b.).

Qashqadaryoning tog'li tojiklari tomonidan yashaydigan qishloqning to'rt tomonidagi tepaliklarga nom berilgan bo'lib, ramziy muqaddas qadamjolarini ifodalaydi. Sarchashma qishlog'ining sharqidagi tog' Childuxtaron (Qirqqiz), Shimoldagisi Qarobel (Qorabel), g'arbdagisi Koza tepaligi, janubdagisi ko'hi Hachcha (Hachcha tog'i) deb atalib, har bir joy nomi o'z tarixiga ega. Ko'hi Childuxtaron (Qirqqiz tog'i) dushmandan yurtni mudofaa qilgan qirqta qiz sharafiga shunday nomlanadi. Rivoyatlarga ko'ra Iskandar Zulqarnayn zamonida dushman yigitlar bilan jang qilyapmiz deb o'ylagan, ular asirga tushgandan so'ng qizlar bilan jang qilayotganini bilishgan va jasurligi uchun raqiblariga tan terishgan ekan. Bosqinchi shohga asir bo'lishni xohlamagan qirqta qiz toshga aylanib qolgan ekan. Toshlardan haligacha "*Mo holi zindaem*" (*Biz hali tirikmiz*) degan ovoz kelar ekan. Mahalliy aholining e'tirofiga ko'ra, ko'ngli toza inson Childuxtaron tog'iga chiqsa, uning ko'ziga qizlarning siymosi ko'rinar ekan.

Sarchashma qishlog'idagi *Qo'yi shoh*, *Qo'yi Qurboni Rabe'*, *Qo'yi Ko'hnai Hachcha*, *Qo'yi navi Hachcha*, *Qo'yi Bursbutto*, *Qo'yi Sepoya* kabi ariqlar qadrlanadi va ularni ifloslantirish gunoh bo'lib hisoblanadi.

Fikrimizcha, Sarchashmaning g'arbidagi Koza tog'iga bunday nom berilishi Muqanna (Hoshim ibn Hakim) bilan bog'liq. Qishloqdagi Qarabel va Qo'rg'on nomli tepaliklarning tuprog'i boshqa tepaliklardan farq qiladi. Bu yer ilgari hunarmandlarning manzilgohi bo'lgan.

Ayrim Xoja Mehtar Yaldoyi Samarqandiy kabi ziyoratgohlar bir nechta ziyoratgoh va qadamjolar kompleksidan iborat. Mahalliy tojiklar tomonidan ular Tarnov, Xo'ja Qo'chqor, Mazori Dog'o'li (Mazori Darun), Chashmai Zulobiy (Chashmai Patto), Ahmadi Ro'shnoyi, Xo'ja tavakkal (mazori Lavandar) deb ataladi.

Mahalliy aholi tomonidan Kitob tumanidagi Sumak va Matmon qishlog'idagi muqaddas ziyoratgohlar Shayx Xovandi Tohur nomi bilan bog'laniladi. Uning Shayx Boyazid (Hazrati Mullo) ismli avlodlaridan Shayx Sobir Parranda va Shayx Xisomiddin Darranda dunyoga kelgan ekan. Shayx Xovandi Tohur avlodlari yo'lga chiqqanda hazrati eshon ularga ot uch marta oyog'i bilan "*sum*" qilgan (*tepgan*) soyni vatan qilasizlar degan ekan, shundan Sumak nomli qishloq shakllangan ekan. Shayx Boyazid (Hazrati Mullo) Jovz qishlog'idan o'tgandan keyin yo'lda olamdan o'tgan ekan. Odamlar uni Obi borik qishlog'iga olib borishlari haqida baxslashsalar mayitdan tojikcha "*mana mon*" degan ovoz chiqqan va mahalliy aholi shundan Matmon nomli qishloqning nomi kelib chiqqan deyishadi.

Sarchashma qishlog'idagi Xoja Mehtarbodi Yaldoi Samarqandiy ziyoratgohida VIII-IX asrlarga doir chillaxona mavjud bo'lib, uning shakllanishi islom dini Movaronunnahrga kirib kelishi bilan izohlanadi. Bu ziyoratgohning boshqalaridan farqi shundaki, unda navro'z va mehrjon (*mehrgonro*) marosimlari ado etiladi. Ziyoratgohda qilingan qurbonlikning yarmidan shu yerda *halim* (*dalida*, *xalisa*) tayorlaniladi va qolgan yarmi ziyortaga kelmagan shaxslar uchun xonadonga olib borib tayyorlangan ovqat tarqatiladi.

Odatda tojik ziyortachilar boradigan ziyoratgohlar orasida ayollari nomi bilan bog'liq tarzda

shakllangani kam uchraydi. Sarchashma qishlog'idagi Mazori Bibii Kabudpo'sh ziyoratgohining kelib chiqishi Xoja Mehtarbodi Yaldoi Samarqandiy nomi bilan bog'lanadi. Bahrom Chorshanbiyevning e'tirof etishicha, Xoja Mehtarbodi Yaldoi Samarqandiyning aza marosimiga kelgan uning singlisi ko'k kiyimda bo'lganligi uchun bu ziyoratgoh "Mazori Kabudpo'sh" nomini olgan.

Sarchashmadagi Sirzorning Xoja Mehtarbodi Yaldoi Samarqandiy ziyoratgohidan farqi shundaki, ko'proq chorshanba kunlari ziyoratga kelgan ziyoratchilar davra qurib farzandining kokilini shu yerda oldirishadi va barcha qarindosh jam bo'lishib bir dasturxon atrofida o'tirishadi. Qishloqda shunday odat bo'lganki, qaysi xonadonda chaqaloq dunyoga kelsa bolalar tol daraxt shoxlaridan kamon yasab xonadonga olib borib bergan va buning evaziga xonadon egalari shirinliklar va kiyimlar hadya qilgan. Qirqilgan soch kamonga bog'lanib, daraxt shoxlariga ilib qo'yilgan.

Geografik ob'ektlar va tabiat unsurlari bilan bog'liq ziyoratgohlar.

Afrosiyob g'ori. Ko'l qishlog'idagi Afrosiyob g'ori nomining kelib chiqishi olis o'tmish bilan bog'liq. Bekorga bu yerga *Afrosiyob* yoki *G'ut* nomlari berilmagan.

"Maaday qora" to'rt qo'shiqdan tashkil topgan dostonidir. Uning bosh qahramoni Ko'gudey Mergan. Lekin epos uning otasi nomi bilan atalgan. Birinchi qo'shiq Maaday qoraga bag'ishlangan. Bizga Maaday nomi antik davr tarixchilarining kitoblari orqali tanishdir. Ya'ni, VII asrda yashagan turk xoqoni, keyingi asrlar fors-tojik adabiyotida Afrosiyob, turkiy adabiyotda Alp Er To'nga nomi bilan tasvirlangan shaxsning nomi Madidir.

Oltayliklarning qahramonlik eposi yaratilishiga skiflar hoqoni Madining ham shaxsiyati asos bo'lgan deb aytish mumkin¹⁹⁶.

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi olis cho'qqilarda joylashgan Ko'l va G'elon kabi qishloqlarining asosiy aholisi tojiklardan iborat. G'elon qishlog'idagi maktabda darslar tojik tilida olib boriladi. Aholining kelib chiqish tarixi, turmush tarzi va madaniyati bilan birga Bursi Ko'tah va Mozori Duodil kabi qabristonlar tarixini ham o'rganish lozim. Qishloq aholisi tomonidan aytilgan rivoyatlarning tarixiy ildizi va asosi bor. Bu joy nomini garchi mahalliy aholi boshqacha tarzda izohlasa ham Kaspiy dengizi bo'yidagi G'elon nomi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki Kaspiy bo'yidagi G'elon aholisi ham g'arbiy eroniy tillarga yaqin so'zlashadi. Bu holni G'elon qishlog'i aholisida ham kuzatish mumkin.

QarDU professori A.Chorievning ko'rsatishicha, "qishloqning kunbotarida G'ut degan katta g'or bor. Rivoyat qilishlaricha, Alp Er To'nga – Afrosiyob shu yerda dafn etilgan"¹⁹⁷.

Chashmai Qulmahmad (Qulmahmad chashmasi) – Sarchashma qishlog'idagi Changi mavze'sida joylashgan. Rivoyat qilinadiki, kuz mavsumida bug'doyning "g'allai obi" navi ekilganda sug'orish zarurati paydo bo'ladi. Qulmahmat ismli shaxs mashhur "*Sangi Qum'aqul*" (*Jumaqul toshi*) soyasida uxlab qoladi. U kishining tushiga muysafed chol kirib, qo'sh haydashini va qayerda namgarchilik yuqori bo'lsa, o'sha yerda qurbonlik qilib quduq qazishini aytadi. Muysafed cholning aytgani bo'ladi va Qulmahmat chashmasi suvi yordamida hozirgacha mo'l-ko'l hosil olinadi. Tog'li hududlardagi ziyoratgoh va mozorlar ko'proq tepalik va tog' cho'qqilarida joylashgan.

Kasblar va ayollar nomi bilan bog'liq ziyoratgoh va qadamjolar. Ko'proq Quyi Qashqadaryodagi Cho'pon ato, Is'hoq ota, Oq to'nli ota kabi ziyoratgohlarga ko'proq ma'lum bir kasbdagi yoki tegishli urug' vakillari bo'lgan tojiklar boradi. Cho'ponlik kasbini tanlagan yigit Cho'ponatoga atab jonliq so'ygan. Kiyikchi urug'iga mansub bo'lgan shaxslar bugungi kunda ham

¹⁹⁶ Abdurahmonov A. Turkiy xalqlar og'zaki ijodi (Eng qadimdan islomgacha bo'lgan davr). Elektron darslik. Samarqand, 2006 y. - B.162.

¹⁹⁷ Чориев А. Ҳазрати Султон тарихи. – Т: Янги аср авлоди, 2019. – Б. 36.

boshqa hududlarga ko‘chib ketganligiga qaramay Qamashi qishlog‘i yaqinidagi Oq to‘nli ota ziyoratgohiga borib turishadi.

Ayollar nomi bilan bog‘liq ziyoratgoh va qadamjolarining borligi noyob holat. Sarchashma qishlog‘i hududida Bibi Zebo, Bibi Kabo‘dpo‘sh va Childuxtaron kabi ziyoratgoh va qadamjolar bor.

Sirzor ziyoratgohi, Chashmai Zulobiy (Chashmai Patto) aslida tarixiy shaxslar nomi bilan bog‘liq. “Abu Muslim jangnomasi” “Samaki ayyor”¹⁹⁸da Sirzor ziyoratgohi va Zulobiy haqidagi ma’lumotlar berib o‘tilgan.

XULOSA. Bugungi kunda Qashqadaryoda yashaydigan tojiklarning asosiy qismi islom dinining sunniy mazhabiga amal qilib keladi. Biroq o‘zbeklarda bo‘lgani singari tojiklar orasida ham saqlanib qolayotgan ayrim urf-odat va marosimlar *shirk* hisoblansa ham bajarilmoqda. Ziyoratgoh va mozorlar atrofidagi daraxtlarga *latabandak* (latta bog‘lash), toshlar va tumorlarning mo‘jizaviy xususiyatlariga ishonish, qabrlarni *tavof qilish* holatlari uchramoqda. Ziyoratgoh hududiga borganda *yorubkashlik* qilish va u yerda saqlanayotgan buyumlarni artib ozoda saqlash kabi ijobiy xususiyalarga ega amallar ham saqlanib qolingan. Mozorlarda jonliq so‘yish, bo‘g‘irsoq yoki cho‘zma pishirish, avliyolar yoki ajdodlar ruhiga atab is chiqarish va ehson qilish kabi amallar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Dala tadqiqotlari jarayonida tog‘li hududlardagi ayrim ziyoratgohlarning eshiklari va devorlariga osilgan tog‘ echkilari va qo‘chqorlarning shoxlarini ko‘rdik. Bu qadimiy e‘tiqod bilan bog‘liq. O‘zbeklar va tojiklarga xos qadimiy e‘tiqodga ko‘ra, Hazrati Burx tog‘ echkilari va qo‘chqorlarning homiysi hisoblangan. Qashqadaryo vohasidagi ziyoratgoh va qadamjolarida ado etiladigan urf-odat va marosimlar tekislikdagi hududlarda ko‘proq saqlanib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Ҳар қандай синовларни енгишга қодир халқ (Қашқадарё вилояти) // Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017 — Б. 309.
2. Abdurahmonov A. Turkiy xalqlar og‘zaki ijodi (Eng qadimdan islomgacha bo‘lgan davr). Elektron darslik. Samarqand, 2006 y. - Б.162.
3. Абу Муслим жангномаси: (Достони Абу Муслим соҳибқирон). Китоб 2. – Т.: Ёзувчи, 1993. - Б. 118-119; Самаки айёр. Душанбе.: Ирфон, 1967. – 296 б.
4. Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Китоб тумани Жовз қишлоғи. 2024 йил.
5. Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз тумани Ғелон қишлоғи. 2024 йил.
6. Чориев А. Ҳазрати Султон тарихи. – Т: Янги аср авлоди, 2019. – Б. 30, 36.

¹⁹⁸ Абу Муслим жангномаси: (Достони Абу Муслим соҳибқирон). Китоб 2. – Т.: Ёзувчи, 1993. - Б. 118-119; Самаки айёр. Душанбе.: Ирфон, 1967. – 296 б.